

КАДАСТР ОРГАНЛАРИ МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ СУБЪЕКТИ СИФАТИДАГИ ЎРНИ ВА МУАММОЛАРИ

Пиржонов Журъат Ражаббаевич

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8017305>

Аннотация: ушбу мақолада кадастр органларининг маъмурий орган сифатидаги ўрни таҳлил қилиниб, кадастр органининг қарори ва мансабдор шахсларининг ҳаракатлари (ҳаракатсизлиги) бўйича берилган шикоят юзасидан судда иш юритишни такомиллаштиришга қаратилган таклифлар тайёрланган.

Калит сўзлар: кадастр органлари, ер участкалари, давлат рўйхатидан ўтказиш, давлат кадастри объекти.

Мамлакатимизда халқимиз манфаатлари кўзланган ислоҳотларни амалга ошириш, инсон ҳуқуқлари ва эркинликларини ҳимоя қилишга қаратилганлиги билан эътиборлидир.

Фуқаролар ва тадбиркорлик субъектларининг ер участкаларини ҳамда кўчар ва кўчмас мулкларини давлат рўйхатидан ўтказиш борасида давлат хизматини кўрсатувчи кадастр органлари тизимида сўнги йилларда салмоқли ишлар амалга оширилиб келинмоқда.

Хусусан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 7 сентябрдаги “Ер ҳисоби ва давлат кадастрларини юритиш тизимини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-6061-сонли Фармонида асосан, ер ҳисоби ва давлат кадастрларини юритиш бўйича ишлар тўлиқ янгиланган форматда олиб борилмоқда.

Ушбу йўналишдаги ислоҳотларни изчил давом эттириш, ер участкаларига бўлган ҳуқуқларнинг тўлиқ давлат рўйхатидан ўтказилишини таъминлаш, ер ва кадастр соҳасида давлат назорати самарадорлигини ошириш, соҳада янги стандартларни жорий қилиш, Кадастр агентлиги органлари ва ташкилотларининг муносиб фаолият кўрсатишини таъминлаш мақсадида кўплаб чора-тадбирлар кўрилмоқда.

Кадастр соҳасини тартибга солувчи бирламчи энг муҳим ҳужжатлар бу – Ўзбекистон Республикасининг 1998 йил 28 августдаги “Давлат ер кадастри тўғрисида”ги, 2000 йил 15 декабрдаги “Давлат кадастрлари тўғрисида”ги ҳамда 2022 йил 28 ноябрдаги “Кўчмас мулкка бўлган ҳуқуқларни давлат рўйхатидан ўтказиш тўғрисида”ги Қонунлари ҳисобланади. Мазкур қонунларда кадастр соҳасига оид кўплаб фундаментал нормалар ўз аксини топган.

“Давлат кадастрлари тўғрисида”ги Қонуннинг 3-моддасига кўра, Давлат кадастри Давлат кадастрлари ягона тизимининг таркибий қисми ҳисобланади ҳамда у давлат кадастри юритиладиган табиий, хўжалик объекти ёки бошқа объект муайян турининг географик жойлашуви, ҳуқуқий мақоми, миқдор, сифат тавсифлари ва баҳоси тўғрисидаги янгиланиб туриладиган маълумотлар ва ҳужжатлар тизимидан иборат бўлади.

Давлат ер кадастри ер участкаларига бўлган ҳуқуқларнинг давлат рўйхатидан ўтказилишини, ерларнинг миқдори ва сифатининг ҳисобга олинишини, тупроқ бонитировкасини, ерларнинг қиймат баҳосини, шунингдек ер кадастрига доир ахборотлар бир тизимга солиниши, сақланиши ва янгилаб турилишини ўз ичига олади. Ер, фойдали қазилма конлари, белгилари ва техноген ҳосилалар, сувлар, ўрмонлар, ўсимликлар ва ҳайвонот дунёси, муҳофаза этиладиган табиий ҳудудлар, табиий ва

техноген хавфи юқори бўлган тегралар, ишлаб чиқариш ва истеъмол чиқиндиларини кўмиб ташлаш ва утиллаштириш жойлари, бинолар ва иншоотлар, геодезия пунктлари, автомобиль йўллари ва темир йўллар, транспорт ва муҳандислик коммуникациялари давлат кадастрларининг объектлари ҳисобланади.

Маъмурий органларнинг маъмурий ваколатлари бу маъмурий ҳуқуқнинг тегишли нормалари билан ушбу органларга берилган маъмурий вазифаларни ҳал қилиш ва мавжуд маъмурий функцияларни бажариш учун зарур бўлган маъмурий ҳуқуқлардир.

Давлат ер кадастрини юритиш соҳасидаги давлат бошқарувини Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси, давлат ҳокимияти маҳаллий органлари ва махсус ваколатли давлат бошқаруви органи амалга оширади.

Ўзбекистон Республикаси иқтисодиёт ва молия вазирлиги ҳузуридаги Кадастр агентлиги давлат ер кадастрини юритиш соҳасидаги махсус ваколатли давлат бошқаруви органи ҳисобланади.

Давлат ер кадастрини юритиш соҳасида қуйидагилар Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг ваколатларига киради:

ер ресурсларидан оқилона фойдаланишга қаратилган ягона давлат сиёсатини ишлаб чиқиш;

молиялаш ва инвестициялаш соҳасидаги устувор йўналишларни белгилаш ва масалаларни ҳал этиш;

ер ресурсларининг ҳолати тўғрисидаги ҳар йилги миллий ҳисоботни тасдиқлаш;

ер участкаларига бўлган ҳуқуқларни ва ер участкаларига оид битимларни давлат рўйхатига олиш тартибини белгилаш;

қонунчиликка мувофиқ бошқа ваколатларни амалга ошириш.

Давлат ер кадастрини юритиш соҳасида қуйидагилар давлат ҳокимияти маҳаллий органларининг ваколатларига киради:

ер участкаларига бўлган ҳуқуқлар ҳамда уларга оид битимларнинг давлат рўйхатига олинишини ташкил этиш;

давлат ер кадастрини юритиш ишларини маҳаллий бюджет ҳисобидан молиялаш;

давлат ер кадастри юритилишини ташкил этиш ва назорат қилиш;

қонунчиликка мувофиқ бошқа ваколатларни амалга ошириш.

Ўзбекистон Республикаси иқтисодиёт ва молия вазирлиги ҳузуридаги Кадастр агентлигининг давлат ер кадастрини юритиш соҳасидаги ваколатларига қуйидагилар киради:

Ўзбекистон Республикасининг бутун ҳудудида давлат ер кадастри юритилишини ташкил этиш;

Ер ресурсларининг ҳолати тўғрисидаги ҳар йилги миллий ҳисоботни тузиш;

вилоятлар, туманлар ҳамда аҳоли пунктларининг маъмурий чегараларини белгилаш (аниқлаштириш) ишларини ташкил этиш ва ўтказиш;

норматив ҳужжатларни белгиланган тартибда ишлаб чиқиш ва тасдиқлаш;

мутахассисларни тайёрлаш ҳамда уларнинг малакасини ошириш ишларини ташкил этиш;

қонунчиликка мувофиқ бошқа ваколатларни амалга ошириш.

Давлат ер кадастрини юритиш аэрокосмик суратга олишни, топография-геодезия, картография, тупроқ, агрокимё, геоботаника тадқиқотларини ва бошқа тадқиқотларни

хамда изланишларни ўтказиш, ерларни миқдор ва сифат жиҳатидан ҳисобга олиш ҳамда баҳолаш, юридик ва жисмоний шахсларнинг ер участкаларига бўлган ҳуқуқларини давлат рўйхатидан ўтказиш орқали таъминланади.

Давлат ер кадастрини юритиш Ўзбекистон Республикаси Давлат солиқ қўмитаси ҳузуридаги Кадастр агентлигининг органлари томонидан амалга оширилади.

Давлат ер кадастрини юритиш қўйидаги йўл билан амалга оширилади:

ер участкаларига бўлган ҳуқуқларни ва ер участкаларига доир битимларни давлат рўйхатига олиш;

кадастрга оид суратга олиш;

ер участкаларининг эгаларидан, улардан фойдаланувчилардан, ижарачилардан ва ер участкаларининг мулкдорларидан маълумотлар олиш, уларнинг тўғрилигини текшириш, ер кадастрга доир ҳужжатларга жорий ўзгартишлар киритиш.

Давлат ер кадастрини юритишда Ўзбекистон Республикаси Қишлоқ хўжалиги вазирлиги томонидан қўйидагилар амалга оширилади:

тупроқшунослик, агрохимия, геоботаникага оид ва бошқа изланишлар ҳамда тадқиқотлар;

ерларни миқдор ва сифат жиҳатдан ҳисобга олиш ҳамда баҳолаш.

Ўзбекистон Республикасининг 2022 йил 28 ноябрдаги “Кўчмас мулкка бўлган ҳуқуқларни давлат рўйхатидан ўтказиш тўғрисида”ги қонуни қабул қилинди.

Мазкур Қонуннинг мақсади кўчмас мулкка бўлган ҳуқуқларни давлат рўйхатидан ўтказиш соҳасидаги муносабатларни тартибга солишдан иборат.

Ушбу Қонуннинг амал қилиши кўчмас мулкнинг қўйидаги турларига бўлган ҳуқуқларни давлат рўйхатидан ўтказишга нисбатан татбиқ этилади:

ер участкаларига;

биноларга, иншоотларга, шу жумладан қурилиши тугалланмаган объектларга;

кўп йиллик дов-дарахтларга;

мулккий мажмуа сифатидаги корхонага.

Ер участкаларига эгалик қилиш, улардан фойдаланиш ҳуқуқларини, ер участкаларини ижарага олиш ҳуқуқини, шунингдек ер участкаларига бўлган мулк ҳуқуқини, шу жумладан сервитутлар тўғрисидаги битимларни ва бошқа чекловларни ҳамда бу ҳуқуқларнинг бекор қилинишини давлат рўйхатига олиш Кўчмас мулкка бўлган ҳуқуқларнинг давлат реестрига тегишли маълумотларни киритиш орқали ер участкаси жойлашган ерда амалга оширилади.

Ер участкаларига эгалик қилувчи, улардан фойдаланувчи, уларни ижарага олган, шунингдек мулк қилиб олган юридик ва жисмоний шахслар ер участкаларига бўлган ўз ҳуқуқини белгиланган тартибда рўйхатдан ўтказиши шарт.

Барчамизга аёнки, кадастр органларининг асосий вазифаларидан бири – жисмоний ва юридик шахсларнинг ер ва кўчмас мулкка бўлган ҳуқуқларини давлат рўйхатидан ўтказиш, кадастр ҳужжатлари расмийлаштириб беришдир.

Бугунги кунда мазкур масалага давлат сиёсати даражасида эътибор қаратилиб, қонунга зид равишда эгалланган ва бугунги кунда ўз мақсадида фойдаланилмаётган ер участкаларини давлат захирасига қайтариш чоралари кўрилиб, ер участкаларини чинакам эгаларига аукцион орқали бериш чоралари кўрилмоқда.

Юқоридагилардан келиб чиқиб, тадқиқот давомида келинган хулосаларга кўра, кадастр органларининг маъмурий орган сифатидаги ролини амалга оширишда куйидаги муаммолар мавжудлигини кўрсатмоқда:

Биринчидан, кадастр органларининг маъмурий ҳуқуқ субъекти сифатидаги ролини тартибга солувчи қонун ҳужжатлари мукамал тартибга келтирилмаган ва ўз навбатида уларни қўллаш борасида камчиликлар мавжуд. Бу эса маъмурий низолар сонини ошишига сабаб бўлмоқда. Жумладан, Ўзбекистон Республикаси “Маъмурий тартиб-таомиллар тўғрисида”ги Қонунини амалда қўллаш борасида катта муаммолар мавжуд. Ваҳоланки, мазкур қонун кадастр органлари ва бошқа давлат органларининг маъмурий орган сифатидаги ролини тартибга солади.

Иккинчидан, маъмурий низоларни судгача ҳал қилиш усули бугунги кун талабларига жавоб бермайди. Жумладан, Ўзбекистон Республикаси Маъмурий ислохотлар концепциясида назарда тутилган ижро этувчи ҳокимият органлари ва уларнинг мансабдор шахсларининг қарорлари ва ҳаракатлари (ҳаракатсизлиги) устидан юқори турувчи органларга шикоят қилиш тартибини такомиллаштириш, низоларни судгача ҳал қилиш усули сифатида жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатларини коллегиял эшитиш механизмларини жорий этиш орқали давлат органларининг маъмурий ҳуқуқ субъекти сифатидаги ўрнини ривожлантириш масаласида ижобий ўзгаришлар бўлмади.

Юқоридагиларга кўра, мамлакатимизни ривожлантиришнинг ҳозирги давр талабларидан келиб чиққан ҳолда давлат органларининг маъмурий ҳуқуқ субъекти сифатидаги ўрнини амалий ва назарий жиҳатдан ўрганиш ҳамда муаммоларни аниқлаш ва таҳлилларни амалга ошириш орқали уни янада ривожлантириш муҳим аҳамият касб этади.

References:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг ПФ-6061-сонли “Ер ҳисоби ва давлат кадастрларини юритиш тизимини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Фармони.
2. Ўзбекистон Республикасининг “Давлат ер кадастри тўғрисида”ги қонуни.
3. Ўзбекистон Республикасининг “Кўчмас мулкка бўлган ҳуқуқларни давлат рўйхатидан ўтказиш тўғрисида”ги қонуни.
4. Ўзбекистон Республикасининг Ер кодекси.
5. Ўзбекистон Республикасининг Уй-жой кодекси.
6. Ўзбекистон Республикасининг Маъмурий суд ишларини юритиш тўғрисидаги кодекси.
7. Samadov, Muhiddin Ahadovich. "EFFECTIVE METHODS OF ENGLISH TEACHING IN HIGHER EDUCATION." Academic research in educational sciences 3.2 (2022): 770-773.
8. Samadov, Muhiddin Ahadovich. "LEXICAL-SEMANTIC AND LINGUOCULTURAL STUDY OF TERMS IN ENGLISH AND UZBEK." Academic research in educational sciences 3.4 (2022): 288-291.